

«YANGI O'ZBEKISTON MA'RIFATLI JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI»

Saparov Jaloliddin Xolbobo ògli

Toshkent Davlat Transport Universiteti, Yurisprudensiya yònalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7637968>

Annotatsiya: ushbu maqolada yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rnining qanchalar ahamiyatga ega ekanligi va ular jamiyatimizning kelajagi ekanligi haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, intellektual, obod yurt, jannatmakon o'lka, demokratik, orzu-havaslar, vatan.

Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarga oid davlat siyosati yoshlarda mustaqil faoliyat, yangi davrga mos keladigan ijtimoiy-ma'naviy xislatlarni, xususan, globallashuv sharoitida muhim ahamiyat kasb etadigan milliy o'zlikni anglashning nazariy-metodologik va amaliy asosini tashkil qiladi. Uning shu yo'nalishdagi mohiyati siyosatshunoslik fanlari doktori S.A. Jo'rayevning yoshlar davlat siyosatining ta'rifida ochib berilgan: «Yoshlar siyosati bu jismonan va ruhan sog'lom milliy-etnik genofondni saqlash, qayta ishlab chiqarish, rivojlantirishga, intellektuallashtirish, ijtimoiylashtirish darajasini yaxshilash hisobiga uning salohiyati va mobilligini oshirishga, har bir yoshni faol jamiyat a'zosi, uyg'un rivojlangan shaxs sifatida yetishib chiqish jarayonlarini rag'batlantirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy, madaniy-ma'naviy shart-sharoitlar majmuini yaratish sari maqsadli yo'nalish olgan davlat va jamiyat, partiyalar va harakatlarning alohida siyosiy yo'lidir» [4]

O'zbekiston jannatmakon o'lka. Uning har bir qarich yeri biz uchun muqaddasdir. Mustaqil O'zbekiston kundan-kunga rivojlanib, mamlakatlar ichida birinchilar qatoriga chiqib kelmoqda. Vatanimizning gullab yashnashi, mustaqilligimizning davomligi, yoshlarning har sohada intellektualligi va o'z hissalarini qo'shib borayotganliklari hammamizga ma'lumdir.

“Yangi O'zbekiston” g'oyasi zamirida ulug' ajdodlarimiz, umuman olganda, milliy tariximizda Birinchi va Ikkinchi uyg'onish davrlariga asos solgan alloma bobolarimizning orzu-intilishlari va armonlari ham mujassam, desak, adashmagan bo'lamiz. Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, har qaysi xalq hayotidagi ma'naviy uyg'onish jarayonlari milliy o'zlikni anglashga olib keladi hamda mamlakatning iqtisodiy, madaniy taraqqiyotini yangi bosqichga ko'taradi. Maqsad aniq bo'lsa biz qadam qo'ygan buyuk hamda ezgu niyatlar amalga oshadi va harakatlarimiz samarasi shunchaki javobsiz qolmaydi. Bugungi kunda O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib bormoqda. Aynan mana shu jarayon biz uchun islohotlarimizning eng katta natijasidir. Chunki maqsadning aniqligi – harakatlar va intilishlar samarasini ta'minlaydigan eng muhim mezondir.

Yangi O'zbekistonni barpo etish, bu shunchaki insonlarning orzu-havaslarini emas, balki maqsad qanchalik aniq qo'yilgan bo'lsa, unga erishish qancha qiyin bo'lgani bilan erishilgan natija ham shunga yarasha tengsiz baxtdek buyuk hisoblanadi. Qisqa vaqt ichida islohotlar tufayli erishilgan natijalarimiz barchamizni quvontirdi, albatta. Bu natijalardan ko'zlagan maqsad, asosan mustaqilligimizning abadiyligi, xalqimizning omonligi, osmonimizning musaffoligi,

buyuk va qudratli jamiyat barpo etish, yuksalish, yaratish, doim maqsadlar tomonga intilish, shunchaki tomoshabin bo'lib turish emas, balki o'zimizning qudratimizni dunyolarga namoyon etishimiz kerak. Ana shundan keyingina mamlakatda yuksalish, ravnaq topish va yanada shiddatli o'sish kuchayadi.

Mustaqillikdan oldin ko'pgina muammolar yechimsiz qolganligi, tinch va osuda hayot kechirmaslik har bir insonning boshidan o'tganligi hech kimga sir emas, albatta. Bu muammolarga yechimni biz mustaqillikdan keyin aniq va izchil ravishda javob qaytardik. Ya'ni tinchligimiz, mustaqilligimiz har bir insonning o'z qo'lidaligi shubhasiz belgilandi. Ayniqsa, "inson huquq va erkinliklari", "qonun ustuvorligi", "ochiqlik va oshkoralik", "so'z erkinligi", "din va e'tiqod erkinligi", "jamoatchilik nazorati", "xususiy mulk daxlsizligi" yurtimiz bo'ylab yanada mustahkamlandi. Aholi o'rtasidagi muammo va noqulayliklar, bir so'z bilan aytganda mustaqillikdan keyin o'z yechimini topdi. Yuksalish va rivojlanish ana o'sha vaqtdan beri biz bilan, xalq bilan, Vatanimiz bilan doim birgadir. Mustaqillikdan keyin majburiy mehnat, xususan, bolalar mehnati, ishsizlik, kambag'allik, korrupsiya, aholini uy-joy bilan ta'minlash, ta'lim va tibbiyot bilan bog'liq muammolar mavjudligini ochiq tan olib, ularni keng jamoatchiligimiz bilan birgalikda bartaraf etildi.

Bir haqiqatni ochiq tan olishimiz lozim : vaqt o'tishi bilan islohot jarayonlari tobora kengayib bormoqda, shiddatli zamon oldimizga yanada ulkan vazifalarni qo'ymoqda. Hayotning o'zi bizni ko'p narsaga o'rgatmoqda. Shu sababli biz doimiy izlanishdamiz. Izlanish bor joyda yutuqlar bilan birga kamchilik va nuqsonlar ham bo'lishi tabiiydir. Lekin biz O'zbekiston farzandi ekanmiz, oddiygina kamchilik va nuqsonlar bizning yuksalishimizga hech qanday ahamiyat bermaydi, ya'ni rivojlanishimizga hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Muhtaram Prezidentimiz aytganlaridek, „Yuksalish hech qachon oson bo'lmaydi“. Biz hech qachon yuksalishdan to'xtamaymiz, shiddat bilan doimo harakatdamiz. Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rni juda beqiyosdir. Bugun yoshlar uyg'onmoqda, jamiyatimiz uyg'onmoqda. Ma'naviy uyg'oq jamiyat bu, hech shubhasiz, qudratli kuchdir. Yangi O'zbekiston – bu, avvalo yangicha: iqtisodiy munosabatlar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash demakdir.

Biz ajdodlarimiz Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi buyuk mutafakkirlar bo'lganligi, shuningdek, ularning asarlari jahon fani va madaniyatida munosib o'rin egallaganligi bilan cheksiz faxrlanishga haqlimiz. Shu bilan birga bizning beqiyos ma'naviy boyligimiz insoniyat tomonidan to'plangan eng ilg'or bilim va tajribalar bilan hamohanglikda rivojlanishini xohlaymiz. Aynan shunday qarash va yondashuv bizni doimo oldinga harakat qilishimiz uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoev BMTning 72-sessiyasida so'zlagan nutqi // <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston yoshlari forumidagi ma'ruzasi // https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-ozbekiston-yoshlari-forumida-sozlagan-nutqi_197662
3. Juraev S.A. Osobennosti formirovaniya gosudarstvennoy molodejnoj politiki Respubliki Uzbekistan v perexodniy period: teoriya i praktika. A-r.diss...dok.politol.n.-T., 1994. -S.17.
4. Yusupova N.J. Islomda ayol huquqlari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, 2006
5. Hasanov A. Qadimgi Arabiston va ilk islom. Johiliya asri. T.: Toshkent islom universiteti, 2001. B.11
6. Hikmatlar xazinasi. T.: G'afur G'ulom, 1993. B.69